

INNOVATSION TA'LIM KLASTERI ASOSIDA PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK YONDASHUVLAR SHARHI

Gayupova Saodat Xamidovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti izlanuvchisi, p.f.f.d. (PD), dotsent

ANNOTATSIYA

Tezisdan innovatsion ta'lim klasteri asosida pedagog kadrlar tayyorlash muammosining nazariy-metodologik asoslari tahliliy uslubda umumlashtirilgan. Milliy va xorijiy ilmiy manbalar hamda xalqaro tashkilotlarning hujjatlari tahlili asosida klaster tushunchasining mohiyati, uning konstruktivizm, kollaborativ ta'lim, tizimli yondashuv va ta'lim transformatsiyasi nazariyalari bilan bog'liqligi ochib berilgan. Buyuk Britaniya, Finlyandiya va Singapur tajribasi qiyosiy tahlil qilinib, xorijiy modellarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirishning asosiy tamoyillari belgilangan. Tahlil natijalari klaster yondashuvi pedagog kadrlar tayyorlashda ta'lim, fan va amaliyot integratsiyasini ta'minlovchi yaxlit metodologik asos ekanini ko'rsatadi.

Keywords: innovatsion ta'lim klasteri, pedagog kadrlar tayyorlash, ta'lim transformatsiyasi, tizimli yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim, xalqaro tajriba, yashil pedagogika.

Zamonaviy dunyoda pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yangilash jarayoni global miqyosda izchil tus olib, o'qituvchi tayyorgarligining sifati, uning amaliyot bilan uyg'unligi va ta'lim natijadorligini oshirish masalalari xalqaro kun tartibining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Yetakchi ta'lim tizimlarida universitet, maktab va ilmiy muhit o'rtasidagi hamkorlikka tayangan integrativ modellar, kompetensiyaviy yondashuv hamda uzluksiz kasbiy rivojlanish mexanizmlarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aynan shu sharoitda innovatsion ta'lim klasteri pedagogik ta'limni modernizatsiya qilishning istiqbolli tashkiliy-pedagogik mexanizmi sifatida keng o'rganilmoqda.

Shu bilan birga, klaster yondashuviga oid ilmiy qarashlar bir-biridan farqli nazariy asoslarga tayanadi va ko'pincha yaxlit metodologik tizimga keltirilmagan holda talqin etiladi. Bu esa mavjud yondashuvlarni umumlashtirish, ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash va milliy ta'lim amaliyoti uchun ahamiyatini baholash zaruratini keltirib chiqaradi. Ushbu maqolaning maqsadi innovatsion ta'lim klasteri asosida pedagog

kadrlar tayyorlashning nazariy-metodologik yondashuvlarini va xalqaro tajribani sharh uslubida umumlashtirish hamda tizimlashtirishdan iborat.

Tadqiqot usullari

Sharhni tayyorlashda ilmiy manbalarni tizimli tahlil qilish, qiyosiy-tipologik tahlil, umumlashtirish va klassifikatsiya usullaridan foydalanildi. Tahlil doirasiga pedagogik ta'lim klasteri, ta'lim transformatsiyasi, tizimli va kompetensiyaviy yondashuv hamda xalqaro o'qituvchi tayyorlash tajribasiga oid nazariy va empirik ishlar, shuningdek OECD va YUNESKO kabi xalqaro tashkilotlarning hujjatlari jalb etildi. Manbalar mavzuiy jihatdan guruhlanib, ularning konseptual asoslari, o'zaro mantiqiy aloqasi va milliy ta'lim amaliyoti uchun qiymati taqqoslab baholandi.

Innovatsion ta'lim klasteri tushunchasining mohiyati

Klaster g'oyasining ilmiy asoslari, avvalo, M. Porterning raqobat strategiyasi konsepsiyasiga borib taqaladi. Ushbu qarashda geografik jihatdan yaqin joylashgan, o'zaro bog'liq tashkilotlarning hamkorligi innovatsiya va raqobatbardoshlikni oshiruvchi muhim omil sifatida asoslanadi [1]. Dastlab iqtisodiyot sohasi uchun ishlab chiqilgan bu model keyinchalik ta'limga tatbiq etilib, ta'lim klasteri tushunchasining shakllanishiga nazariy zamin yaratdi.

Milliy pedagogikada klaster yondashuvi G'. Muhamedov, U. Xo'jamqulov va S. Toshtemirova tadqiqotlarida ta'lim, fan va amaliyotning uzviy integratsiyasiga asoslangan innovatsion model sifatida rivojlantirildi. Ularning fikriga ko'ra, klasterli ta'lim tizimida fan, ta'lim va amaliyot bog'lanishi maqsadli oqim ichida harakatlanib, har bir ishtirokchiga o'z funksiyasini to'liq namoyon etishga imkon beradi [2]. Bu yondashuv pedagogik ta'limni alohida muassasa doirasidagi jarayon emas, balki subyektlararo hamkorlikka tayangan yaxlit tizim sifatida talqin qilishga asos bo'ldi.

Mavjud ta'riflarni umumlashtirgan holda, pedagogik ta'lim innovatsion klasteri ta'lim, fan va amaliyot subyektlarining raqobatbardosh pedagog kadrlar tayyorlash maqsadida uzviy bog'langan holda hamkorlik qiluvchi, axborot, inson, metodik va texnologik resurslarni innovatsiyalashga asoslangan jonli innovatsion ekotizim sifatida tavsiflanadi [3]. Ushbu talqinning o'ziga xosligi shundaki, unda klaster oddiy hamkorlik shakli emas, balki umumiy maqsad atrofida birlashuvchi rivojlanuvchi muhit sifatida qaraladi.

Klaster modelining nazariy asoslari

Innovatsion ta'lim klasterining nazariy negizi bir necha yetakchi pedagogik nazariya bilan bog'liq holda talqin qilinadi. Konstruktivizm nuqtai nazaridan bilim tayyor holda uzatilmaydi, balki shaxsning faol tajribasi orqali yaratiladi; shu bois klasterda talaba faol subyekt va tadqiqotchi sifatida ishtirok etadi. Kollaborativ ta'lim

g'oyasi esa ta'limni ijtimoiy hamkorlik va muloqot jarayoni sifatida asoslab, klaster subyektlari o'rtasida jamoaviy loyiha hamda tajriba almashinuvini rag'batlantiradi.

Klaster modelini yaxlit tushinishda tizimli yondashuv alohida metodologik ahamiyat kasb etadi. L. fon Bertalanfining umumiy tizimlar nazariyasiga ko'ra, tizim o'zaro hamda tashqi muhit bilan aloqada bo'lgan elementlar majmuidan iborat [4]. Ushbu qarash pedagogik ta'limni maqsad, mazmun, jarayon, natija va qayta aloqa o'zaro bog'liq ishlaydigan ochiq, rivojlanuvchi tizim sifatida ko'rishga imkon beradi. Demak, ta'lim transformatsiyasining samaradorligi ana shu tarkibiy qismlar o'rtasidagi muvofiqlikka bevosita bog'liq bo'ladi.

Klaster sharoitida pedagog kadrlar tayyorlash mazmuni kompetensiyaviy yondashuv asosida belgilanadi. I. Zimnyaya kompetensiyaviy yondashuvni ta'lim natijalarini kasbiy faoliyatga yo'naltirilgan, o'lchanadigan ko'rsatkichlar orqali baholash vositasi sifatida asoslaydi [5]. V. Serikov esa raqamli transformatsiya sharoitida pedagogik ta'limning kompetensiyaviy modelini ishlab chiqib, o'qituvchi tayyorgarligini yangi texnologik muhit talablari bilan uyg'unlashtirish zarurligini ko'rsatadi [6]. Ushbu qarashlar klaster modelida natija ko'rsatkichlarini aniqlash va baholash tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

Ta'lim transformatsiyasi va kelajak ko'nikmalari

Zamonaviy pedagogik ta'lim ta'lim transformatsiyasi kontekstida o'rganiladi. M. Fullan ta'limdagi o'zgarishlarni tahlil qilar ekan, har qanday innovatsion tizim o'zgarishni ichkaridan boshlab, ta'lim mazmuni, o'qituvchi roli va tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni qayta shakllantirishi zarurligini ta'kidlaydi [7]. Bu qarash klaster yondashuvining muhim jihatini, ya'ni ta'lim islohotini faqat mazmun yangilanishi bilan cheklamay, boshqaruv va institutsional munosabatlarni ham qamrab olishi lozimligini asoslaydi.

Ta'lim transformatsiyasi bugungi kunda kelajak ko'nikmalarini shakllantirish masalasi bilan chambarchas bog'liq. OECDning "Ta'lim va ko'nikmalar kelajagi 2030" konsepsiyasida bilim, ko'nikma, qadriyat va munosabatlarni uyg'unlashtirgan holda o'quvchida mas'uliyatli qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish metodologik asos sifatida ilgari suriladi [8]. YUNESKOning yangi ijtimoiy shartnoma to'g'risidagi hisobotida esa ta'limni hamkorlik va umumiy manfaat asosida qayta ko'rib chiqish g'oyasi asoslanadi [9]. Ushbu hujjatlar pedagog kadrlar tayyorlashda kelajakka yo'naltirilgan, qadriyatga asoslangan yondashuvning ahamiyatini kuchaytiradi.

Xalqaro tajriba va uni milliy tizimga moslashtirish

Xalqaro o'qituvchi tayyorlash tajribasi milliy pedagogik ta'limni modernizatsiya qilishning muhim manbai hisoblanadi. Britaniya (Kembrij yondashuvi), Finlyandiya va

Singapur modellari qiyosi shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi sifati faqat diplom yoki ish staji bilan emas, aniq kompetensiyalar orqali baholanadi. Britaniya modelida standartga va natijaga yo'naltirilgan tayyorgarlik, Finlyandiyada tadqiqotga asoslangan va avtonomiyaga tayangan yondashuv, Singapurda esa siyosat, tayyorgarlik va maktab amaliyotining tizimli uyg'unligi ustuvor o'rin tutadi.

Xalqaro modellarning aksariyati tajribaga asoslangan ta'lim tamoyiliga tayanadi. D. Kolbning tajribaviy ta'lim nazariyasiga ko'ra, bilim tajriba, kuzatuv, konseptuallashtirish va faol tatbiq bosqichlaridan iborat sikl orqali o'zlashtiriladi [10]. Aynan shu mantiq o'qituvchi tayyorlashda nazariya, mikroo'qitish, klinik amaliyot va refleksiya siklini tizimli ishga solishni taqozo etadi. Xalqaro tajribada bu yondashuv OECD va YUNESKO hujjatlarida ilgari surilgan kelajak ko'nikmalari bilan uyg'unlashtiriladi [8; 9].

Shu bilan birga, tahlil qilingan manbalar xorijiy modelni tayyor holda ko'chirish ko'pincha institutsional nomutanosiblikka olib kelishini ko'rsatadi. Shu bois xalqaro tajribani milliy tizimga tatbiq etishning asosiy qoidasi adaptatsiya hisoblanadi. Bu jarayon xorijiy yechimlarni mahalliy pedagogik sharoit, ta'lim dasturlari, til muhiti va kadrlar tayyorlash ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Milliy pedagogikada ishlab chiqilgan klaster modeli ana shunday moslashtirishning nazariy asosini taqdim etadi [2; 3].

Muhokama

O'rganilgan manbalar tahlili innovatsion ta'lim klasteriga oid qarashlar o'rtasida bir qator umumiy nuqtalarni ko'rsatadi. Birinchidan, barcha yondashuvlar ta'lim, fan va amaliyotni parallel emas, o'zaro shartlangan jarayon sifatida birlashtirishga urg'u beradi [1; 2]. Ikkinchidan, klaster modeli tizimli va kompetensiyaviy yondashuvlar uyg'unligida eng samarali natija beradi [4; 5; 6]. Uchinchidan, xalqaro tajriba milliy tizimga adaptatsiya orqaligina real pedagogik samara keltiradi [7; 10].

Shu bilan birga, tahlil mavjud tadqiqotlarda muayyan bo'shliqlar saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. Xususan, klaster subyektlari o'rtasidagi funksional mexanizmlarni aniq indikatorlar asosida baholash, natijador amaliyot modellarini yagona metodologik tizimga keltirish masalalari yetarlicha ishlab chiqilmagan. Bu esa innovatsion ta'lim klasteri asosida pedagog kadrlar tayyorlashning yaxlit konsepsiyasini, tizimli modeli va o'lchanadigan natija ko'rsatkichlarini kompleks tarzda tadqiq etish zaruratini ko'rsatadi.

Xulosa

Amalga oshirilgan sharh natijalari innovatsion ta'lim klasteri pedagog kadrlar tayyorlashda ta'lim, fan va amaliyot integratsiyasini ta'minlovchi yaxlit nazariy-

metodologik asos ekanini ko'rsatadi. Klaster modeli Porterning klaster nazariyasi, konstruktivizm, kollaborativ ta'lim, tizimli va kompetensiyaviy yondashuvlar hamda ta'lim transformatsiyasi g'oyalarning o'zaro uyg'unligida shakllanadi.

Xalqaro tajriba tahlili o'qituvchi sifatini kompetensiyalar orqali baholash va xorijiy modellarni milliy sharoitga moslashtirish zarurligini tasdiqlaydi. Kelgusi tadqiqotlarda klaster subyektlari o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlarini aniq indikatorlar asosida baholash, dual ta'lim, raqamli va individual yondashuvlarni "yashil pedagogika" g'oyalari bilan uyg'unlashtirgan metodik yechimlarni ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Bu esa pedagog kadrlar tayyorlashni barqaror va raqobatbardosh tizimga aylantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Porter M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. – New York: Free Press, 1980. – 396 p.
2. Muhamedov G'., Xo'jamqulov U., Toshtemirova S. Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2020. – 197 b.
3. Gayupova S. X. Pedagogik ta'limni modernizatsiyalashda innovatsion klaster modelining nazariy, amaliy va strategik ahamiyati // Mug'allim ham uzliksiz bilimlendiriw. – 2025. – № 5. – B. 341–349.
4. Bertalanffy L. von. General System Theory: Foundations, Development, Applications. – New York: George Braziller, 2008. – 295 p.
5. Зимняя И. А. Компетентный подход: результаты образования и их оценивание в системе ВПО: монография. – М.: Логос, 2008. – 368 с.
6. Сериков В. В. Компетентная модель педагогического образования в условиях цифровой трансформации // Педагогика. – 2020. – № 7. – С. 15–24.
7. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. – 5th ed. – New York: Teachers College Press, 2016. – 352 p.
8. OECD. The Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 23 p.
9. UNESCO. Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. – Paris: UNESCO, 2021. – 184 p.
10. Kolb D. A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. – 2nd ed. – Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2015. – 416 p.